

MILLATLARARO MUNOSABATLAR SOHASIDAGI G'UYAVIY-SIYOSIY VA TARBIYAVIY ISHLARNI SAMARADORLIGI

Rafikova Dildora Nasrullaevna

Andijon davlat Pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7875786>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Millatlararo munosabatlarning to'g'ri izga solinishi avvalo har bir millat va elatning milliy manfaatlari, ularning istak va xohishlari hamda intilishlarini hisobga olgan holda siyosat yuritishni taqozo etadi. Hozirgi vaqtda bu har qachongadan ham dolzarbroq masaladir. Millatlararo munosabatlardagi hozirgi muammolar haqiqiy ijtimoiy jarayonlarga uchun yetarli baho bermaslik bilan ko'p jihatlarga bog'liqligi alohida ta'kidlanmoqda.

Tayanch so'z va iboralar: Mintaqaviy xavfsizlik, madaniyat markazi, Xavfsizlik, immunitet, fidoyilik, geosiyosiy pozitsiya, Globallashuv, tahdid.

Аннотация: В данной статье правильное отслеживание межэтнических отношений требует проведения политики с учетом национальных интересов каждой нации и народа, их желаний и стремлений. Сегодня это актуально как никогда. Подчеркивается, что современные проблемы в межэтнических отношениях во многом связаны с недостаточной оценкой реальных социальных процессов.

Ключевые слова и понятия: Региональная безопасность, культурный центр, Безопасность, иммунитет, самоотверженность, геополитическое положение, Глобализация, угроза.

Annotation: In this article, the correct tracking of inter-ethnic relations requires conducting policy taking into account the national interests of each nation and people, their desires and aspirations. Today, this is more relevant than ever. It is emphasized that the current problems in inter-ethnic relations are related in many ways to insufficient assessment of real social processes.

Keywords and phrases: Regional security, cultural center, Security, immunity, dedication, geopolitical position, Globalization, threat

Milliy masala, millatlararo munosabatlar masalasi hozirgi, qayta qurish bosqichida g'oyat muhim masalalardan biriga aylandi. Partiya va Sovet davlatining milliy masalalar sohasida olib borgan ishlari, ayniqsa bepoyon Vatanimiz xalqlari do'stligini mustahkamlashdagi tarixiy qadriyatlari keyingi yillarda birmuncha susaydi. Mana shunday sharoitda, hattoki qayta qurishning dastlabki yillaridayoq millatlarning rivojlanishi, ularning o'zaro munosabatlari sohasida b'z yechimini kutayotgan muammolar hal qilinmay qolaverdi. Natijada, butun mamlakatimiz xalqlarini tashvishga solgan bir qancha voqealar yuz berdi

va hamon davom etmoqda: 1986 yil 17—18 dekabrda sodir bo'lgan Olma-Ota voqealari, bir necha yillar davom etib kelayotgan qrim-tatar xalqlarining o'z ona yurtiga qaytish uchun olib borayotgan qonuniy ommaviy harakati, Tog'li Qorabog' viloyati masalasida arman va ozarbayjon xalqlari o'rtasida davom etayotgan nizolar, Boltiqbo'yi respublikalari, Ukraina, Belorusiya, Moldaviya, Gruziya va boshqa respublikalardagi kelishmovchiliklar, Farg'ona va O'shdagi to'qnashuvlar va boshqalar.

Ammo bu hali millatlarda nazariy hamda ilmiy ong shakllandi, degan xulosaga olib kelmaydi. Bu paytda millatlarning o'zligini anglashidan shovinistlar, millatchilar va har xil ekstremistlar foydalanishi xavfi kuchaya bordi. Bunday sharoitda kishilarning ongini o'stirish barcha ishlarning boshi va zarur sharti bo'lib qoldi. Ayrim xishilar qayta qurish vaqtinchalik hodisa bo'lib, jamiyat va odamlar turmushiga unchalik jiddiy o'zgarishlar kiritmaydi desalar, boshqalar iborabozlikka berilib, sotsialistik taraqqiyot bosqichlaridan sakrab o'tishga, qayta qurish konsepsiyasini pisand qilmaslikka chaqirsalar, uchinchilari sotsializmdan voz kechib, sotsia-lizm qadriyatlarini inkor qilmoqdalar, burjua libera-lizmi va millatchilikni avj oldirmoqdalar. Ilgari yechimi topilgandek tuyulgan masalalar yana aktual bo'lib qoldi. Odamlar jamiyatda boshlangan o'zgarishlarning moxiyatini yaxshiroq uqib olishga, qayta qurishning moxiyati va vazifasi nimadan iborat ekanini, biz nimalarni ko'zlayotganimizni, qaysi marralarga chiqib olishga intilayotganimizni, biz barpo etmoqchi bo'lgan jamiyatning yangi sifati deganda nimani tushunayotgani-mizni anglab olishga intilmoqdalar.

Mavzuning dolzarbliligi. Birinchidan, biz ko'p millatli mamlakatda yashaymiz, bo'layotgan o'zgarishlarning umuman mamlakatimiz va har bir respublikaga, millatlararo munosabatlarga ta'sirini hamisha hisobga olish zarur. Har qanday ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy muammolar, demokratiya va oshkoralik masalalarini hal qilish xar bir xalqning, xar bir millatning manfaatlariga daxldor ekanini diqqat mar-kazida tutilishi xalqlar do'stligini yanada mus-tahkamlashga imkoniyat yaratadi.

Ikkinchidan, garchi shu davrga qadar bizda milliy masala muammosi hal etilgan, dsgan fikrlar hukmronlik qilgan bo'lsada, keyingi yillarda milliy munosabatlar soxasida ro'y berayotgan keskinliklar bu xulosaning asossiz ekanligani ko'rsatdi. Bu sohadagi muammolar diqqat-e'tibor bilan o'rganishni, vazminlik bilan fikr bildirishni, puxta o'ylab xulosa chiqarishni, o'z vaqtida va aniq qarorlar qabul qilishni talab qilmokda. Bu esa revolyutsion nazariyaga ijodiy yondashishni, uni har qanday dogmatizmdan, sxematizmdan tozalashni talab qiladi.

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda ro‘y berayotgan voqealarning milliy masala o‘ta darajada keskinlashganligidan dalolat bermoqda. XIX Butun ittifoq partiya konferensiyasi arafasida, ayniqsa, undan keyin mamla-katning hamma jumhuriyatlarida, viloyat va o‘lkalarida siyosiy aktivlik kuchayib ketdi. Ishchilar, mehnatkash dehqonlar, ziyolilar Kommunistik partiya va Sovet davlatining iqtisodiy, siyosiy, milliy va madaniy soxalarida olib borayotgan faoliyatlarini qo‘llab-quvvatlab chiqa boshladilar, millatlararo munosabatlarda, tinchlik, do‘stlik va hamkorlik uchun kurashdilar. SSSR xalq deputatlari s‘ezdi ta‘sis etildi va bo‘lib o‘tgan s‘ezdlarda milliy masalalarga, millatlararo munosabat-larni takomillashtirish ishiga alohida ahamiyat beriddi. Ammo milliy masalada hamon to‘g‘ri, prinsipial yo‘l tutilmayotir. Ham markazda, ham milliy jumhuriyatlarda xalqlarning ishonchini oqlaymiz, ularning manfaatlarini himoya qilamiz deb tuzilgan siyosiy partiyalarning, ommaviy harakatlarning (ularning soni hozir 700 ga bordi) hech qaysisi va‘dalarining ustidan chiqishmadi. Ularning orasida hokimiyat uchun kurashuvchi shuhratparastlar, shovinistlar, millatchilar ham oz emas, ular mamlakatimizning turli shahar va viloyatlarida shovinizm va millatchilikni yanada avj oldirdilar, turli xalqlarning bir-birlariga shu jumladan, Boltiqbo‘yi, Moldaviya, Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon va boshqa jumhuriyatlarida o‘sha joylardagi tub millatlarni ruslarga va boshqa xalqlarga qarshi gij-gajlamodalar. Bunday kuchlar O‘zbekistonda ham yo‘q emas. Mana shunday toifadagi guruxlar bizning jumhuriyatimizda ham tub aholi — o‘zbeklar bilan boshqa millat vakillari o‘rtasida turli milliy nizolarni keltirib chiqarishga urinmoqdalar. Ularning bu boradagi harakatlari, urinishlari qanchalik samarasiz va foydasiz bo‘lmasin, hamon intilishlari susaymayapti. Jumhuriyatimiz mustaqilligi, xalqimizning tinch mshnatini ko‘rolmasdan turli bo‘hton fikrlarni tarqatayoxganlar xam ana shu kabi kuchlardir. Ular o‘zlarining mavqelarini saqlab qolish, shu davrga qadar hukmronlik qilgan soxta xulosalarni qayta tiklashda millatlarning o‘z-o‘zini anglash jarayonining yuksalishiga to‘sqinlik qilish yo‘lvda har qanday chora-tadbirlarni amalga oshirishga tayyordirlar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M Mirziyoyev Millatlararo totuuvlik xususida “Bugungi kunda mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillarining tinch – totuv hayot kechirayotgani – istiqlol davrida erishgan eng muhim yutuqlarimizdan biridir. Millatlararo totuuvlikni ta‘minlashda mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan 138 ta milliy madaniy markazning o‘rni beqiyos” –deya ta‘kidlab o‘tganlar.¹

¹ Mirziyoyev Sh.M. “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz”. Toshkent: “O‘zbekiston” 2017. 49-bet.

Millatlararo munosabatlarning to'g'ri izga solinishi avvalo har bir millat va elatning milliy manfaatlari, ularning istak va xohishlari hamda intilishlarini hisobga olgan holda siyosat yuritishni taqozo etadi. Hozirgi vqgtda bu har qachongadan ham dolzarbroq masaladir. Millatlararo munosabatlardagi hozirgi muammolar haqiqiy ijtimoiy jarayonlarga yetarli baho bermaslik bilan ko'p jihatdan bog'liqligi alohida ta'kidlanmoqda.

Mavzu bo'yicha ilmiy izlanishlarning qisqacha tahlili:

Millatlarning rivojlanishi bilan ularning o'zaro yaqinlashuvi o'rtasidagi mustaqillikka intilish bilan birlashuv aloqalarini chuqurlashtirish zhtiyoji o'rtasidagi butun dunyoga xos bo'lgan ob'ektiv ziddiyatlar ko'p mil-latli mamlakatimizda ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Biroq u tegashli darajada tahlil ztilmzdi va siyosatda e'tiborga olinmadi. Ayniqsa, Sovet federatsiyasini takomillashtirish va unga to'la kuch bag'ishlash, milliy avtonomiyaning ahamiyatig va huquqiy maqomlari, milliy madaniyatlar va tillarni rivojlantirish, grajdanlarning irqiy, diniy va milliy mansubligidan qati nazar ularning teng huquqliligi va shu kabi masalalar nazariy jihatdan asoslanib berildi va yechimlari uchun yo'l-yo'riqlar ishlab chiqildi. Mehnatkashlarning g'oyaviy-nazariy va g'oyaviy-siyosiy saviyasini oshirishda dinga munosabat hozirgi paytda muhim masalalardan biriga ayla-nib qoldi. Qator yillar davomida dinga, dindorlarga va diniy arboblarga nisbatan noto'g'ri siyosat ham jamiyatga, ham odamlarga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Gap bu yerda mehnatkashlarning qaysi dinga sig'inishi yoki sig'in-masligidan ham ko'ra dinga qarshi ko'r-ko'rona kurash, din bilan birga uzoq tarixiy o'tmishimizdagi qadriyatlarimiz, insoniylik, qadr-qimmat, hayot va iffat uloqtirib tashlanmoqda. Mana shunday sharoitda milliy qadriyatlar, urf-odatlar ham yo'qolib borayotgan edi. Bunday salbiy holatlarning asl negizini chuqur tushunib yetilishi na-tijasida dinga nisbatan olib borilayotgan adolatsiz siyosatdan voz kechildi va din hamda diniy muassasalarga erkinlik berildi.

1990 yildan boshlab O'rta Osiyo va Qozog'iston musul-monlari diniy boshqarmasining yarim oylik diniy-ijtimoiy jaridasi "Islom nuri" chiqarilmoqda. "Sharq yulduzi" jurnalida "Qur'on", "Fan va turmush" jurnalida "Hadis" namunalari muntazam ravishda bosilmoqda. Yaqinda "Axloq-odobga oid hadis namunalari" bosilib chiqdi. 1990 yil bahorida O'zbekistonda Navro'z bayrami keng nishonlandi. Shu narsa xarakterliki, Navro'zga bag'ishlangan tadbirlar poytaxtimiz Toshkentdan televidenie orqali butun jumhuriyat va uning atrofidagi teletomoshabinlarga namoyish qilindi.

Bu namoyishni faqat dindorlarga emas, balki dahriylar ham, faqat partiyasizlar

emas, balki kommunistlar ham, faqat musulmonlar emas, balki xristian, budda va boshqa dialgarga siginuvchilar ham ko'rdilar. Shunisi qiziqarliki, bu namoyishning — namozning guvohi bo'lgan kishilardan birontasi undan norozi bo'lmadi. Xo'sh, shunday ekan, bu qanday e'tiqodni mustahkamlaydi? Diniy e'tiqodnimi yoki kommunistik e'tiqodnimi Qanday bo'lishidan qat'i nazar, bunday dindorlar ham, kommunistlar ham, musulmonlar ham, musulmon bo'lmaganlar ham juda katta ma'naviy ruhiy ozuqa oldilar. Shu o'rinda Samarqand shahridagi Xo'ja Zulmurod masjidining imom-xatibi Mustafouq Malikovning faoliyati ham tahsinga sazovordir. Uning chiqishlarida kishilarni insofqa, halol-pokizalikka, o'z burchini vijdonan bajarishga chaqirish odat tusiga kirgan. Turli xalqlar, millatlar o'rtasida do'stlik, inoqlik xuddi havodek zarur ekanini u kishi har safar kuyinib gapiradilar.

Pedagogik vazifalari: Insoniy fazilat an'analari qadimdanoq aynan Shars xalqlariga xos xususiyat bulib, u hozirgi davrgacha avlodlar tomonidan saqlanib, davom etib kelmoqda. IX asr oxiri X asrning birinchi yarmida yashab utgan mashxur olim Abu Nasr Farobiy uzining "Fozil odamlar shaxri " kitobida shunday deb yozgan edi: "xaqiqiy saodatga erishish yulida bir-biriga yordamlashish uchun odamlarni birlashtiruvchi shaxar fozillar shaxridir va saodatga erishish uchun bir-biriga yordamlashish maqsadida birlashgan kishilar jamiyati — fozil jamiyatdir. Yaqin kishisi uchun va barcha shaxarlar yaxshi fazilatli bulishi uchun xech narsani ayamaydigan xalq, millat yaxshi fazilatli xalq, yaxshi fazilatli millatdir ". Birinchi Prezidentimiz olimning mazkur g'oyasi va ezgulik xaqidagi boshqa ko'plab g'oyalarni davom ettirib quyidagilarni aytgan edi: "O'zbekiston xalqining kupchiligi o'zining shaxsiy manfaatlarini emas, balki o'z oilasi, qarindoshlari, yor-birodarlari va qo'shnilarining sog'ligi xamda farovonligi to'g'risida g'amxurlik qilishni birinchi o'ringa quyadi. Bu — insonning eng oliy ma'naviy fazilatidir. Bizning xalqimiz xech qachon o'zini boshqa xalqlardan yuqori quygan emas. Boshqa millatlarga, boshqa dinlarning namoyandalariga munosib Xurmat, extirom kursatib kelgan.

Asrlar davomida shakllanib kelgan yaxshi fazilat va saxovat, mexmondustlik va mexr-muruvvat tuyg'ulari o'zbek xalqining yuksak ma'naviy xususiyatlaridir. Bu xususiyatlar eng qiyin tarixiy sinovlar vaqtida o'zini namoyon etdi va xalqimiz bardamligining negizi buldi".

Xalqimizning yaxshi fazilatlarining tarixiy ildizlarini urganishda "yaxshi fazilat " tushunchasining lug'aviy ma'nosiga e'tibor berish kerak. Bu so'zning tarixiy, falsafiy, siyosiy va ruxiy axamiyati mavjud. Ilm-fanda kupchilik xollarda "yaxshi fazilat" tushunchasi "bag'rikenglik" ("tolerantlik") so'zining sinonimi sifatida

ishlatiladi va turli tillarda soʻzning oʻzagini saqlab qolgan xolda talqin etiladi. Shu bilan birga yaxshi fazilat

-kup qirrali, keng miqyosli tushuncha bulib, oʻzaro xurmat, diqqat-eʻtibor, saxovat, mexr-muruvvat, xalollik, xamnafaslik, qushnilari va yaqin kishilari qaygʻusiga xamdardlik, insonparvarlikda namoyon buladi. Yaxshi fazilat xayvonot dunyosiga, tabiatga munosabatda xam kurinadi.

Yaxshi fazilatning tarixiy ildizlari qadim oʻtmishga borib taqalishini taʻkidlab oʻtmoq kerak. Ular mamlakatlar va sivilizatsiyalar oʻrtasidagi iqtisodiy va madaniy munosabatlar bilan, qadimiy savdo, karvon aloqalari bilan muayyan xududdagi axolining turmush sharoiti bilan, xarbiy-siyosiy vaziyatlarning xususiyatlari va axoli migratsiyasi (tarixiy kuchishi) bilan bogʻliqdir. Shu sababli biz mazkur jarayonlarga qisqacha tuxtalib oʻtamiz.

Dunyo xalqlari va mamlakatlari oʻzlarining tarixiy-madaniy rivojlanishi jarayonida turli moddiy va maʼnaviy boyliklarni yaratib, oʻziga xos sivilizatsiyalarga asos solganlar. Sivilizatsiyalarning benixoya xilma-xilligi ular rivojlanish bosqichlariga boʻlinishi, avvalo, ijtimoiy-itstisodiy muxitning xususiyatlari bilan, iqlim sharoitlari, tabiiy-jugrofiy joylashish, xujalik yuritish usullari va shu kabi shart- sharoitlar bilan bogʻliq edi. Biz ishlab chiqarish bilan shugʻullanuvchi xalqlarning va asosiy mashgʻuloti chorvachilik boʻlgan axolining xududlararo munosabatlari qanday vujudga kelib, rivojlanganligi misolida ana shunday bogʻliqlikni kuzatishimiz mumkin. Tarixdan maʼlumki, xalqlar urtasidagi xilma-xil munosabatlar, xujalik yuritishning turli shakllari va moddiy-maʼnaviy soxaning omillari gʻarbga nisbatan qadimiy Sharqda ancha erta paydo boʻlib, rivojlana boshlagan. Buning uchun qadimgi va oʻrta asr dunyo tarixini esga olishning oʻzi kifoya qiladi. Ana shu tarixdan maʼlumki, xujalik yuritishning muayyan shakllarini, kundalik turmushning baʼzi urf-odatlarini, anʼanalarini **gʻarb** xalqlari Sharq xalqlaridan urganganlar.

Maqolaning ilmiy yangiligi: Ayrim tadqiqotchilarning fikricha, xalqlar oʻrtasidagi doimiy tarixiy-madaniy aloqalar jarayoni va mexnat taqsimoti ishlab chiqarishning umumiy xajmini va qoʻshimcha maxsulotni koʻpaytirishni taʼminlagan, bu esa fikrimizcha extiyojlar tizimini chigallashtirgan. Bu jarayon oʻz navbatida bora-bora sinflarga bulinish va xalqlar oʻrtasida ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-maishiy va tarixiy-madaniy munosabatlarni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratdi.

Oʻtkazilgan tadqiqotlardan maʼlum boʻlishicha, Oʻrta Osiyo sivilizatsiyasi Mesopotamiya madaniyati va Xindistondagi Xarappa madaniyati kabi Sharqdagi ibtidoiy sivilizatsiyalar bilan bevosita **bogʻliq** ravishda shakllandi va rivojlanib

bordi. Ikki mashxur sivilizatsiya oralig'ida joylashgan O'rta Osiyo, Sharq xalqlarini iqtisodiy va madaniy jixatdan bir butun qilib birlashtirdi va ular o'rtasida turli munosabatlarni rivojlantirishda katta axamiyatga ega bo'ldi. Insoniyat jamiyati taraqqiyotining barcha davrlarida turli qabilalar, xalqlar, etnoslar o'rtasidagi o'zaro iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalar totuv qushnichilik, mexr-muruvvat va saxovat tamoyillariga asoslangan paytlarda gurkirab rivojlanib kelganligini ta'kidlamok kerak.

Bizning diyorimizda yashagan qadimiy xalqlar ham bu jarayondan chetda qolmaganlar va ularning mexr-muruvvat sifatlari qadim tarixga borib taqaladi. Insoniy fazilatlarning tarixiy ildizlari, yuqorida aytilganidek, madaniy va iqtisodiy munosabatlarning ravnaqi, qadimiy yullarning rivojlanishi va sivilizatsiya markazlarining vujudga kelishi bilan bevosita bogliqdir. Dastlabki tarixiy-madaniy va iqtisodiy munosabatlarning vujudga kelishi xamda rivojlanishi xususiyatlarini tadqiq etish jarayonida mazkur sivilizatsiyaning ilk xususiyatlari sifatida ishlab chiqarish va madaniyat soxasidagi yutuqlar keng ommalashganligiga aloxida e'tibor bermoq kerak, xalqlar esa aloqalarni kengaytirishdan va o'z yutuqlarini boshqa markazlarga ommalashtirishdan manfaatdor bulganlar.

Xozirgi tarixiy-falsafiy, ruxshunoslik (psixologiya) adabiyotida va ilmiy-ommabop kitoblarda nisbiy rivojlangan jamiyat shaklini "sivilizatsiya" deb atash odat bulgan. Ana shu ta'rifga ko'ra, sivilizatsiyali jamiyat ijtimoiy madaniyat taraqqiyotining eng yuksak namunasi (etaloni) bulib xizmat qilishi mumkin. Bu jamiyat bir vaqtlar iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy tartib va qabul etilgan siyosiy barqarorlikning muayyan darajasiga erishmagan boshqa jamiyatga qarama-qarshi quyilgan edi. Sivilizatsiyaning birinchiligi yoki ikkinchiligiga qaramay, u umumiy etnik xususiyatlari bilan birlashgan moddiy madaniyatni yaratadigan va muayyan qadriyatlar tizimiga qarab ish tutadigan, dexqonchilik va xunarmandchilik bilan shug'ullanadigan, shaxarlar paydo etadigan ijtimoiy organizmlar tarixiy taraqqiyotning muayyan bosqichidir.

Xulosa va takliflar: Har qanday milliy kamsitish, millatlarning manfaatlarini mensimaslik, millatlararo munosabatlarni keskinlashtirishga qaratilgan har qanday xatti harakatlar va urinishlarga keskin zarba berilishi hozirga kunning zng asosiy vazifasidir.

Shunday qilib, mamlakatimizda xalqlarning ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy manfaatlarini ularniig g'oyaviy-nazariy tayyorgarligi va siyosiy chiqishlari bilan chambarchas bogliqdir, Inson yeyish-ichish, shinamgina uy-joylarda yashashi bilangina emas, balki yetuk nazariy, siyosiy va ma'naviy saviyasi bilan ham boy

bo'lishi kerak. Shaxsning ichki dunyosi qancha boy bo'lsa, uning faoliyati ham, Vatanga sadoqati ham shunchalik sermazmun bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz". Toshkent: "O'zbekiston" 2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik" Toshkent: O'zbekiston. 2021.
3. Mirziyoyev Sh.M. "Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik – milliy g'oyamizning poydevoridir" Toshkent: Tasvir 2021.
4. Xayrullayev M.A. Uyg'onish davri va Sharq mutaffakkirlari. Toshkent: «O'zbekiston» 2014.
5. Abdullayev M.N. va boshqalar. Mustaqillik: Izohli ilmiy-ommabop lug'at. – Toshkent: "Sharq", 2019.
6. Qirg'izboyev M. Fuqarolik jamiyati: nazariya va xorijiy tajriba. Toshkent: Yangi asr avlodi 2016.
7. Azizov Sh., Ayupov A. va boshq. Mustaqillik mafkurasi va O'zbekistonda demokratik jamiyat qurishning iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy negizlari. Toshkent: «Universitet», 2017.
8. Jakbarov M. Проблемы социального идеала и современной личности в философской мысли Мавереннахра XIX–XX в. Toshkent: O'zbekiston. 2000.
9. Grigor'yan S. N. "Средневековая философия народов Ближнего и Средного Востока "M, "Nauka" Toshkent: O'zbekiston. 1996.

